

Патерику такі аспекти плачу, як, з одного боку – безупинність та гіркота, а з другого – благодатність та здатність приводити людину до духовного вдосконалення, аж до споглядання нею духовного світу. Плач, описаний у Києво-Печерському патерику, жодним чином не можна назвати “нерадісною емоцією”, адже він, так само, як і шлях духовного вдосконалення людини, хоча і є своєрідним “несенням хреста”, проте має глибокий провіденціальний та сотеріологічний зміст, отже є великою радістю у духовному сенсі.

Оляніна С. В.

Кандидат архітектури, доцент
Видавничо-поліграфічний інститут
НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

РАМКОВІ КОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОСТАСА ЯК СКЛАДНА МЕТАФОРА

Від початку XVII ст. ікони апостольського ярусу в українському іконостасі обрамлювали півциркульними арками, що утворювали довгі аркатури праворуч і ліворуч від центральної ікони. Цей прийом був нововведенням для облямування ікон іконостаса в Україні, однак він одразу став загальноприйнятим і використовувався як найбільш поширений варіант оформлення протягом усього XVII ст. Джерела запозичення аркатури та причини її появи в українському іконостасі залишаються нез’ясованими.

До XVII ст. образи апостольського ярусу в іконостасах не мали аркового обрамлення, про що свідчать ікони XIV–XVI ст. від них, що збереглися. На вцілівших від XIV–XV ст. епістіліях з чином моління постаті розділяють намальовані смужки або прямокутні живописні рамки. У наступному столітті траплялися довгі горизонтальні іконостасні ікони, де сюжети вже були розмежовані золоченими плоскими рамками, подібними до полів ковчега, вкритими гравірованими або тисненими по ґрунту рослинними мотивами. Однак і ці рамки залишалися прямокутними. Прикладом подібного оформлення є деісусно-апостольський чин 1560-х рр. з с. Долина, що на Івано-Франківщині. Збережені ікони XV–XVI ст. з чину моління, де апостоли зображені на окремих дошках, також не були обрамлені аркатурою. Їхній прямокутний абрис і повністю вкрите живописом тло вказує, що будь-яке накладне облямування, зокрема, й аркове, для них не передбачалося.

Ще одним свідченням того, що в іконостасах XVI ст. аркове обрамлення не використовували, є відомий начерк 80-х рр. XVI ст. іконостаса Успенської церкви Львова, виконаний Мартином Груневегом в його щоденнику¹. Цей малюнок не містить подробиць, але чітко доводить, що в другій половині XVI ст. іконостас міг мати складну конструкцію й багате декоративне оздоблення, однак обрамлення у вигляді аркатури в ньому відсутнє.

У цій ситуації поява аркових обрамлень в апостольському ярусі іконостаса П’ятницької церкви Львова 1610-х рр. виглядає прийомом, поява якого ніяк не пов’язана з українською традицією облямування іконостасних ікон. Це нововведення, що, вочевидь, уперше застосовано саме в іконостасі П’ятницької церкви Львова, відразу не тільки підтримано, але й визнано необхідним, оскільки відтоді саме такий принцип організації апостольського ярусу почав стверджуватися в Україні. Уже в наступні десятиліття іконостаси Західної України демонстрували повне прийняття такої концепції оздоблення: аркатура обрамлювала апостолів в іконостасі 1629–1638 рр. Успенської церкви Львова, є вона й в іконостасі 1650 р. церкви Святого Духа в Рогатині. Примітним прикладом ставлення до аркового обрамлення в той час є епістілій з апостолами 1631 р.² з Дмитрівської церкви с. Щавник на Лемківщині (сьогодні – Польща). Ця пам’ятка цікава тим, що

¹ Ісаєвич Я. Найдавніший історичний опис Львова // Жовтень. 1980. № 10. С. 108.

² Maszczak M.-T. Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz: Muzeum Okręgowе, 2010. S. 191, 192.

хоча сам епістилій як іконостасна ікона для того часу був архаїчним, однак він має живописну аркатуру, що розділяє фігури апостолів. Вочевидь, оформлення нею апостольського ярусу на той період вже вважалось необхідним, навіть якщо різьблене обрамлення не додавалось.

Іконостаси Наддніпрянщини XVII ст. не збереглися, однак підтвердженням того, що обрамлення аркатурою апостольських ікон швидко стало загальноукраїнською практикою, а не місцевим варіантом оформлення, є зображення фрагментів іконостасів з апостольським ярусом на гравюрах київських видань 1620-х рр. “Висвячення Іоанна Златоуста на пресвітера в Антіохії” з книги “Бесіди Іоанна Златоуста” (1624) та “Дари” зі Службника (1629). В обох випадках апостольський ярус зображений обрамлений аркатурою.

Зміни, що відбулися в концепції обрамлення апостольського ярусу в українському іконостасі початку XVII ст. можна пояснити, якщо звернутися до витоків іконостаса, а саме до візантійської вівтарної огорожі та принципу оформлення розміщених в ній ікон.

Як відомо, візантійський темплон з'явився й розвивався як принципово архітектурна конструкція. Ймовірно, найбільш поширеним типом візантійської вівтарної огорожі є її форма у вигляді кам'яного портика з плитами парапету між колонами й царськими вратами в центрі. Архітектура такої вівтарної огорожі в пізньовізантійський період доповнюється встановленням на архітраві епістилія. Примітно, що епістилій, який є дерев'яною дошкою/дошками, з низкою зображень, мабуть, первинно мислився саме як архітектурна складова огорожі. До такої думки схиляє переважна кількість збережених візантійських епістиліїв XII–XV ст., де сюжети обрамлені рельєфною або живописною аркатурою. При цьому моделюванню колон у такій аркатурі приділялася особлива увага, що вказує на однозначність її розуміння як архітектурного мотиву. Щодо ікон намісного ряду в візантійській вівтарній огорожі, то вони отримали архітектурне обрамлення від самого початку лише завдяки розміщенню зображень в інтерколумніях. Однак згодом архітектурне оформлення цих ікон набуло особливого значення, оскільки для намісних ікон могли створюватися додаткові архітектурні обрамлення у вигляді півциркульних арок на колонах, вписаних у простір інтерколумній. Приклад застосування такого прийому зберігся в церкві Св. Георгія в Старо Нагорічано, Македонія, початок XIV ст. Загалом у пізньовізантійській вівтарній огорожі реальна архітектура нижньої частини разом з декоративною аркатурою обрамлень ікон епістилія вгорі свідчить про прагнення створити єдиний архітектурний образ огорожі. Яскравим прикладом реалізації цієї ідеї є вівтарна огорожа XI–XIV ст. у соборі Торчелло, Італія.

Візантійський принцип організації вівтарної огорожі переходить на Балкани як основа архітектурної форми дерев'яних іконостасів. Збережені від початку XVII ст., такі іконостаси мають ті ж елементи, що йдуть ще від вівтарної огорожі: колони, встановлені на парапеті, архітрави над ними й епістилій над архітравом¹. Найбільш важлива для нас деталь в їхньому оформленні – це традиція декорування аркатурою епістиліїв. Слід сказати, що візантійська традиція оздоблення епістиліїв аркатурою на Балканах, вочевидь, ніколи не переривалася. Зокрема збереглося чимало пам'яток XV–XVII ст., передусім деісусних чинів, зображення яких обрамлені аркатурою². Однак в характері оформлення балканських епістиліїв і в оздобленні іконостасів Балкан загалом в той час з'явилася нова риса – багате прикрашання їх орнаментикою. Аркатура епістиліїв XVI ст. вже могла бути настільки декорована різьбленням, що її архітектурна основа під ним практично зникла, як, зокрема, в епістилії XVI ст. з Афона.

Яскравим прикладом зміни концепції образу іконостаса, де провідну роль відіграв декор, є іконостас 1611 р. Успенського собору Протата на Афоні. Його композиція у цілому традиційна для візантійської вівтарної огорожі: в намісному ярусі ікони містяться в інтерколумніях, ікони верхнього ряду обрамляє аркатура, мірний ритм якої не порушений по всій довжині ярусу. Однак використані архітектурні форми наче тонуть в орнаментальному різь-

¹ *Торовић-Љубинковић М.* Дуборезни іконостаси XVII века на Светој Гори // Хиландарски зборник. 1966. Т. I. С. 121-134.

² *Војводић Д., Живковић М.* Деизисни чин из Пиве. Прилог проучавању иконостаса и иконописа у пивском манастиру // Зограф. 2014. № 38. С. 203-220; *Поповска-Коробар В.* Иконостасот на бигорскиот манастир во XVI–XVII век // Patrimonium MK. 2014. № 12. С. 243-259; *Поповска-Коробар В.* Охридско-струшки иконописни траги од втората половина на XV век // Patrimonium MK. 2010. № 7-8. С. 300-302.

бленні, що покриває всі елементи конструкції. Цей іконостас цілком наочно демонструє, що декорування стає чи не самоціллю. Саме так можна інтерпретувати ведення декількох рядів орнаментальних фризів над верхнім і нижнім ярусами ікон. Детально розглянувши різьблений декор цього іконостаса, М. Чорович-Лубинкович уважала, що пам'ятка знаменує початок нового етапу в розвитку балканських різьблених іконостасів, а в його орнаментальних мотивах відчутний вплив ісламського мистецтва й італійського Ренесансу¹. Водночас прикрашання різьбленням усіх поверхонь іконостаса від початку XVII ст. стає характерною рисою не тільки іконостасів на Афоні, а й загалом на Балканах². Фактично в XVII ст. балканський іконостас продовжив розвиватися як конструкція, що має традиційну візантійську архітектоніку, але яка рясно, можна сказати, по-східному, орнаментована.

Повертаючись до українських іконостасів XVII ст., зауважимо, що раптове введення аркатури в апостольський ярус і особливо її ствердження як основної моделі його оформлення не може розглядатися як випадковий збіг обставин. Найвірогідніше це був свідомий і добре обдуманий крок, що мав на меті унаочнити зв'язок українського іконостаса з грецькою традицією. Джерелом для запозичення, найімовірніше, стала балканська і, зокрема, афонська практика оформлення верхніх регістрів ікон в іконостасах. Аркатура, що ніколи раніше не використовувалася в Україні для обрамлення апостольських ікон, тепер вводилася як недовзначна вказівка на поширений грецький принцип оформлення іконостасів.

Введення аркатури водночас могло мати й іншу мету. У візантійській традиції символіка аркових конструкцій, уведених в опорядження темплону, пов'язана з уявленнями про ідеальний град та з ілюстраціями Апокаліпсиса³. Важливість цієї архітектурної форми для оздоблення візантійських вітварних огорож пояснює широке використання арок в опорядженні балканських іконостасів і в пізніший час. Отже, символічне значення аркатури в разі введення її в іконостас уже само собою привносило есхатологічні смисли. Однак те, що аркатура обрамила ікони апостольського ярусу, робило сенс послання ще більш наочним. Тлумачення смислу цього ярусу, як воно розумілося в Україні XVII ст., представлене в книзі Феодосія Софоновича "Виклад о церкві святій". Він пояснює: "Чому Деїсуса, тобто Христоса з дванадцятьма апостолами, малюють перед вітварем? Бо вітвар є Маєстат Христовий, тому й Христа на Маєстаті як Судію малюють, а при Ньому дванадцять апостолів, бо їм так сам Христос обіцяв: "коли ... Син Людський засяде на престолі слави Своєї, тоді сядете й ви, що за Мною пішли, на дванадцять престолів, щоб судити" (Матвій 5). Тому Христа, що сидить як суддя, малюють над вітварем, щоб ми, на судію Страшного суду дивлячися, думали про себе і зі страхом приступали до Божественних Таїнств * ..."⁴. З цього фрагмента зрозуміло: ярус апостолів в іконостасі сприймався як ілюстрація майбутнього Суду Божого, а обрамлення його аркатурою акцентувало увагу на есхатологічних смислах.

Висновки

Введення обрамлень у вигляді аркатури для ікон апостольського ярусу створює композиційні паралелі в опорядженні українських іконостасів та іконостасів Балкан. Ця єдність використаних композиційних формул візуально посилює спорідненість українського іконостаса з балканським, а відтак унаочнює його візантійські витоки.

Акцентуючи есхатологічні смисли апостольського ярусу, аркатура водночас була інструментом його пізнання, оскільки вказувала на зміст обрамленої нею композиції раніше, ніж цю композицію можна було роздивитись. Обрамлення аркатурою апостольських ікон слугувало своєрідним маркером, що вказував на наявність і місце цього ярусу в багаторівневій структурі іконостаса XVII ст.

¹ *Чоровић-Љубинковић М.* Дуборезни иконостаси XVII века на Светој Гори... С. 126-127.

² *Чоровић-Љубинковић М.* Дуборезни иконостаси XVII века на Светој Гори... С. 121-134; *Чоровић-Љубинковић М.* Средњовековни дуборез у источним областима Југославије. Београд; *Naučno delo.* 1965. С. 42-121.

³ *Hahnloser H., Polacco R.* Leoreficerie della Pala d'Oro // *La Pala d'oro.* Venezia: Canal & stamperia, 1994. P. 106.

* Переклад тексту сучасною українською мовою Ю. Мицика.

⁴ Феодосій Софонович, ієромонах. Виклад о церкві святій. Київ: КМ Академія, 2002. С. 62-63.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019